

A Ocupação Específica do Agente de Crédito nas Instituições de Microcrédito Produtivo Orientado*

*** Edmar Roberto Prandini
Julho de 2009**

A lei 11.110/2005, que cria o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, bem como os documentos infra-legais que a regulamentam, apontam que a atividade determinante na concessão do microcrédito é aquela exercida realizada pelo agente de crédito.

O agente de crédito, portanto, é a figura central na construção dessa política nacional, que tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento do empreendimento econômico popular, tanto aqueles formais quanto os informais.

Os agentes de crédito são profissionais contratados pelas organizações de microcrédito produtivo orientado que desempenham a função mais nobre do trabalho nesse segmento: o atendimento direto do empreendedor de baixa renda, *in loco*, propiciando a oportunidade da avaliação completa do estágio de desenvolvimento do empreendimento popular.

A relevância dessa função decorre da observação de que mais de 95% destes microempreendimentos são informais, ou seja, dadas suas limitações financeiras, não constam dos sistemas cadastrais da fazenda pública. Por esta razão, enfrentam adversidades jurídicas e comerciais, produzem ou comercializam bens e serviços de baixo valor agregado e, em geral, de baixo rendimento para o empreendedor. Mantendo-se na informalidade, apesar de serem milhões de pessoas, num universo estimado em mais de 13 milhões de empreendimentos informais, não são alcançados pelos sistemas tradicionais de crédito. Há por outro lado, um grupo de microempresas, já detentoras de formalidade, mas que não possuem patrimônio suficientes que possam ser oferecidos como garantia de crédito, de tal modo que também acabam excluídas das políticas de crédito.

A especificidade da atuação do agente de crédito no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado

Nos modelos de crédito bancário, a avaliação de crédito decorre fundamentalmente da análise documental e do enquadramento do demandante de crédito num conjunto de variáveis que tem por motivação principal assegurar à instituição financeira concedente dos recursos a garantia pelos pagamentos do crédito realizado.

A participação do analista de crédito, nestas instituições, é fundamentalmente incumbida de realizar o recolhimento de documentos que comprovem o enquadramento do demandante nos moldes delineados aprioristicamente pela organização financeira. Após esta etapa, o analista insere dados no sistema informacional da empresa, que é, em geral, quem atribui pontuação à proposta, pelo que é qualificada para a aprovação ou não, por um supervisor de crédito ou gerente de negócios.

Verifica-se, portanto, que o analista de crédito na organização financeira tradicional concentra sua atenção no trabalho documental. É natural, dado que a instituição financeira está focada essencialmente na realização de transações financeiras, sua fonte de renda e, conseqüentemente de lucro, mais do que no desenvolvimento do demandante do crédito.

Historicamente, verificou-se a inoperância dos sistemas tradicionais de crédito junto aos segmentos mais pobres e menos capitalizados, exatamente em função da baixa rentabilidade das operações financeiras realizadas neste segmento, o que, por sua vez, teria se intensificado com a difusão de recentes argumentos da teoria econômica, segundo qual em situação de elevada assimetria informacional os agentes financeiros tendem a limitar sua atuação. Ora, na medida em que são empreendimentos informais, haveria a falta de informações confiáveis, de tal modo que o crédito seria absolutamente inviável a estes segmentos.

As instituições de microcrédito produtivo orientado, diferentemente, tem por vocação promover o desenvolvimento do microempreendimento. Por

isso, o agente de crédito selecionado por tais organizações dedica-se ao contato direto com tais empreendedores.

Contato direto implica em que o agente de crédito promove visitas aos locais onde o empreendimento acontece: pequenas oficinas, residência, comércio de bairro. Dispondo de veículo próprio, da organização, ou utilizando-se do serviço de transporte público, o agente de crédito dirige-se aos bairros e vilas, para, no local em que o empreendimento acontece, obter as informações sobre o perfil do empreendimento, do empreendedor, das possibilidades efetivas de seu crescimento em caso de obtenção de crédito.

Este processo de visitas pode dar-se antes ou depois da existência de demanda efetiva. É freqüente, nas narrativas dos agentes de crédito, a referência às visitas “de divulgação”: trata-se daquelas realizadas para fornecer a informação da existência do microcrédito, que, em muitas localidades e comunidades, é desconhecida ainda, dado o baixo nível de informações que este público detém, inclusive em função da baixa escolaridade e do baixo acesso aos veículos de informação de maior consistência.

Após as visitas, ou no seu decorrer, o agente de crédito, ao receber uma solicitação de crédito, passa a buscar informações completas sobre o empreendimento e sobre o próprio empreendedor demandante, o que inclui dados sobre sua família. Informações sobre o ramo de atividade, sobre mix de produtos ou serviços comercializados, sobre faturamento, sobre níveis de endividamento, sobre controles documentais, sobre fluxo de vendas, sazonalidade do negócio, estrutura de relacionamento com fornecedores e com clientes, etc. Trata-se do chamado Levantamento Sócio-Econômico, pelo qual o agente de crédito inicia o estudo do negócio e do enquadramento e oportunidade do crédito na dinâmica do negócio. Créditos em valores muito altos podem gerar incapacidade de pagamento e comprometer o andamento do pequeno negócio. Em valor muito baixo, pode ser insuficiente para seu fortalecimento ou, pior, inútil em seu uso, gerando, neste caso também, endividamento desnecessário.

Neste exercício contínuo, o agente de crédito desenvolve um tipo de conhecimento que não é transferível. É só ele quem o detém. Por mais que

procure, via formulários do LSE registrar o máximo das informações disponíveis, o agente de crédito converte-se, em algum tempo, em uma agente de conhecimento do negócio popular, com noções de condições comerciais, estratégias de divulgação, relacionamento com fornecedores, etc... que não é dispensável. Nesta fase, o agente de crédito passa a mais do que obter informações junto ao empreendedor popular, a conceder-lhe gratuitamente ajuda e consultoria, a cada diálogo possível. É por isto que o Programa Nacional recebe o nome de Microcrédito Produtivo “Orientado”. Trata-se de uma orientação baseada na experiência vivencial dos empreendimentos populares, compartilhada pelo agente de crédito, que com o passar do tempo converte-se em um agente especializado na análise desse tipo de negócio, um profissional cuja *expertise* não se encontra em nenhuma outra ocupação.

Merece destaque, além disso, que o agente de crédito é um tipo de profissional que alia consciência social – o anseio de contribuir com o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos, visto como mecanismo de superação da pobreza – com a competência técnica para a avaliação econômica e gerencial do empreendimento popular. Uma das conseqüências dessa dinâmica de conhecimento que o agente de crédito exerce na realidade das comunidades em que atua é que ele tem clareza da importância de construir relacionamentos com o tecido social e comunitário da região. Os agentes de crédito constroem laços com líderes de associações de moradores, igrejas, clubes de mulheres, etc..., o que lhes propicia maior capacidade de interlocução com a comunidade no desenvolvimento de sua atuação.

Abaixo, transcrevemos a manifestação de uma jovem agente de crédito, atuante da região sul do país, que exemplifica a qualidade e a profundidade da consciência que o agente de crédito desenvolve no decorrer de seu trabalho:

O agente de crédito deve atuar de forma direta e ativa na região ou comunidade que atua, isto é, deve estar sempre em contato com os presidentes de bairro, associações, clubes de mães, enfim deve ter ligação com toda e qualquer liderança que atue na sua comunidade.

O agente de crédito deve prospectar clientes informando sobre o microcrédito, a forma em que a instituição atua, como pode ajudá-la.

Devemos ser coerentes, compreensivos e atuantes perante o nosso cliente, mas jamais devemos esquecer que olhar com humanidade também exige tecnicidade. Precisamos e devemos fazer a inclusão dos nossos clientes de forma justa, sincera e ética, jamais endividando-o apenas para cumprir metas.

Também precisamos ser perspicaz, observadores, pacientes, humildes com aqueles que não tem instrução; sermos inteligentes para saber distinguir a situação e o caráter de cada um dos nossos clientes.

Analisar com técnica, ter informações claras a fim de realizar um trabalho que ambos saiam ganhando, a instituição para não perder seu capital e o cliente, bom, este que realmente possa melhorar sua vida, concretizar seu sonho. Deve-se conceder empréstimo de forma segura, orientada, planejada e acompanhar o desenvolvimento do seu cliente.

Enfim, um agente é um ser multi-disciplinar, isto é, capta, analisa, faz cobrança, visita, orienta sutilmente, é flexível, é ouvinte, argumenta, batalha no comitê, é pró-ativo e tem sonhos juntos com aqueles que querem uma vida melhor.

O texto, evidentemente, contém alguns erros gramaticais e ortográficos, bem como algum outro de natureza conceitual, mas independentemente disso, o que contém é uma manifestação clara de comprometimento profissional com o desenvolvimento do empreendimento popular e da comunidade onde atua o agente de crédito.

Atividades Desenvolvidas pelo Agente de Crédito

O trabalho dos agentes de crédito envolve um conjunto de atividades. Em questionário que a Coordenação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado aplicou, os agentes de crédito relataram serem incumbidos cotidianamente de tarefas que podem ser agregadas em conjuntos como os descrito abaixo:

1. Divulgação e Prospecção

Os agentes de crédito relatam com freqüência o trabalho de visitas às comunidades para a identificação de lideranças comunitárias, que lhes permitam facilitar a divulgação do trabalho. Também são recorrentes em suas explanações a informação sobre a andança em vilas, morros, bairros distantes. O transporte, para chegar a esses locais, em muitos casos, é apenas aquele do serviço de transporte público local, nem sempre com itinerários apropriados, implicando em longos trajetos de caminhada; outras vezes, dependem de serviços de lotação, sem controle público, sem horários freqüentes ou a devida segurança. São freqüentes as informações de que os agentes de créditos estão fazendo “panfletagens”, quando saem aos estabelecimentos comerciais ou oficinas dos empreendimentos de mais baixa renda difundindo a informação sobre a existência da oportunidade do acesso ao microcrédito pelo empreendedor popular.

Este esforço que o agente de crédito realiza na tarefa de divulgação e prospecção da clientela é determinante nas etapas seguintes da avaliação do crédito. Inserindo-se, gradualmente, no ambiente em que vive o empreendedor de baixa renda, passa a compreender melhor suas dificuldades em efetuar compras e vendas, suas necessidades e a lógica com que pensa o cotidiano de sua existência.

Esse trabalho de campo do agente de crédito é uma determinante insubstituível da capacidade de análise do crédito solicitado, das chances de desenvolvimento de cada pequeno negócio e das oportunidades disponíveis para o uso pelo microempreendedor. O importante aqui é entender que o desenvolvimento do pequeno empreendimento não se dá em função de generalizações conceituais e teóricas, mas pela precisa avaliação de suas especificidades. E só o agente de crédito, visualizando sua efetiva interação com a realidade local pode fazê-lo.

2. Visitas Prévias à Concessão do Crédito

Tratam-se de visitas em que o papel do agente de crédito ganha especificidade. Neste momento, a visita tem o papel de estudo objetivo do empreendimento e do empreendedor popular. É a oportunidade em que o agente de crédito realiza uma entrevista denominada de “Levantamento Sócio-Econômico”. Este Levantamento tem por finalidade identificar as características do empreendimento, ramo de atuação, tipo de produtos ou serviços produzidos ou comercializados, insumos utilizados, custos de produção, preços de venda, margens e condições de negociação. Verificam-se as informações sobre as receitas geradas, as despesas, ou ainda sobre o relacionamento do negócio com os seus fornecedores. Há também a busca de dados sobre o modo de comercialização ou dos relacionamentos com os clientes. Verificam-se as relações que o empreendimento e o microempreendedor constitui na comunidade em que se insere. Examinam-se as sazonalidades do ramos de atuação do empreendimento. Finalmente, o agente de crédito acolhe a solicitação efetiva do crédito apresentada pelo empreendedor e as justificativas que ele utiliza para explicar a finalidade e utilidade dos recursos no desenvolvimento de seu negócio.

Este é, portanto, o momento mais relevante do processo de concessão do microcrédito.

3. Análise do Empreendimento e do Empreendedor

De posse de todas as informações coletadas na fase precedente, o agente de crédito inicia um momento analítico sobre elas. Estuda os dados coletados, inclusive aqueles pertinentes à renda e despesas familiares, efetua cálculos e apura a veracidade das informações colhidas em campo. Utilizando-se desta análise, emite um parecer encaminhado ao Comitê de Crédito da organização de microcrédito, que então vai deliberar, com base na argumentação do agente, pela aprovação ou negação da concessão do microcrédito naquele caso. Há ainda situações em que Comitê de Crédito, por iniciativa própria ou provocada pelo agente, delibera em valores menores ou maiores de financiamento, para a solicitação apresentada;

4. Formalização do Crédito

Após a decisão do Comitê de Crédito, cabe ao agente de crédito retomar o contato com o empreendedor popular e efetivar a negociação para a adaptação da proposta e a formalização da proposta: é a fase de coleta de documentos, preparação de contratos, assinaturas, emissão de cheques e boletos. Nos casos em que o crédito é firmado com a corresponsabilidade do “grupo solidário”, quando dispensam-se avalistas ou outras garantias, a operação envolve diversas pessoas.

5. Visitas de Acompanhamento e Monitoramento

Concedido o crédito, o agente de crédito passa a responsabilizar-se pelo acompanhamento do microempreendimento. São novas visitas realizadas para saber do andamento do negócio, da aplicação do crédito, dos benefícios efetivamente produzidos. Nestas visitas o agente de crédito acaba agindo muito como um consultor do pequeno empreendimento, com sugestões baseadas em outras experiências que ele pode conhecer e vivenciar no atendimento dos demais clientes.

6. Cobrança

O agente de crédito constitui uma carteira de clientes e operações de crédito, com quais ele deve continuamente relacionar-se. Em primeiro lugar, ele passa a manter-se atento à capacidade do empreendedor de efetivamente quitar as parcelas do crédito obtido. Em situações de atraso ou inadimplência, o agente de crédito é responsável pelos primeiros contatos e negociação com o empreendedor, visando evitar o acúmulo de pendências e a postergação dos problemas, que tendem à irresolutividade, caso não sejam tratados prontamente.

A Formação do Agente de Crédito

As organizações de microcrédito são as principais instâncias de formação do agente de crédito. Como grande parte da formação é empírica e vivencial, e de

conhecimentos específicos sobre os próprios negócios, ainda que determinados conhecimentos possam se obter teoricamente, eles são claramente insuficientes para a atuação do agente. É por isso que nem sempre, na experiência das instituições de microcrédito o agente de crédito com maior escolarização é quem detém mais qualidades no atendimento do microempreendedor.

Em geral, as instituições de microcrédito entendem que o agente de crédito deve ter formação de nível médio e ser formado para o trabalho na própria organização. Valorizam-se muito as atitudes no processo de seleção. A capacidade de relacionamento é requisito absolutamente essencial. Ainda que as instituições requeiram quem possua alguma capacidade de cálculos e vivência em negócios, a atenção essencial nos processos de seleção recai sobre os aspectos comportamentais, porque serão os fatores decisivos para a constituição de um bom relacionamento com os clientes.